

ISSN: 2181-0796

DOI: 10.26739/2181-0796

www.tadqiqot.uz

**TIL, TA'LIM, TARJIMA
XALQARO JURNALI**

**МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ
ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД**

**INTERNATIONAL JOURNAL OF
LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION**

Alisher Navoi

**VOLUME 5
ISSUE 3**

2024

TIL, TA'LIM, TARJIMA
3-SON, 5-JILD

ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД
НОМЕР-3, ВЫПУСК-5

**LANGUAGE, EDUCATION,
TRANSLATION**
VOLUME-5, ISSUE-3

TOSHKENT-2024

**Bosh muharrir:
Mirzayev Ibodulla**

f.f.d., professor (O'zbekiston)

Tahrir hay'ati:

Abdullayeva Albina
f.f.n., dotsent (O'zbekiston)
Boqiyeva Gulandom
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Bakirov Poyon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Dadaboyev Hamidulla
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Eltazarov Jo'liboy
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Isakova Nodira
PhD, dotsent (O'zbekiston)
Kiselyov Dmitriy
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Labib Said Mohammad Alem
f.f.d., dotsent (Afg'oniston)
Mamatov Abdi
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Mirzayev Rahmatulla
huquqshunos, dotsent (O'zbekiston)
Mirzohidova Muyassar
f.f.d., professor (Qirg'iziston)
Nadim Mohammad Humoyun
PhD (Afg'oniston)
Pardayev Azamat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Qodirova Barno
kotib, PhD, dotsent (O'zbekiston)
Qulmamatov Do'smamat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Rasulov Ravshanxo'ja
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Safarov Shahriyor
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Shahobiddinova Shohida
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Sobirov Anvar
PhD (O'zbekiston)
Tagayeva Sayyora
PhD, dotsent (O'zbekiston)
Ubaydullayeva Maftuna
PhD, dotsent (O'zbekiston)
Uluqov Nosirjon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Umurqulov Bekpo'lat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Xasanov Axmad
mas'ul kotib, PhD (O'zbekiston)
Xayrullayev Xurshidjon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Xolova Maftuna
f.f.d., dotsent (O'zbekiston)
Yo'ldoshev Ozoqboy
p.f.d., professor (O'zbekiston)

**Bosh muharrir o'rinbosari:
Ismoilov Salohiddin**

f.f.n., professor (O'zbekiston)

Ilmiy maslahat kengashi:

Abdiyev Murodqosim
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Baqoyeva Muhabbat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Jabborov Xo'jamurod
f.f.d., dotsent (O'zbekiston)
Karimov Suyun
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Mamatov Abdug'ofur
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Mo'minov Siddiq
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Suvonova Nigorabonu
f.f.n., dotsent (O'zbekiston)
To'xtasinov Ilhom
p.f.d. (O'zbekiston)
Yoqubov Jamoliddin
f.f.d., professor (O'zbekiston)

Sahifalovchi: Shakhram Fayziev

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр. 1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;

Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;

Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД

DOI <https://doi.org/10.5281/zenodo.14739171>

**Главный редактор:
Мирзаев Ибодулла**

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Редакционная коллегия:

Абдуллаева Албина
к.ф.н., доцент (Узбекистан)
Бакиева Гуландом
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Бакиров Поён
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Дадабаев Хамидулла
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Элгазаров Жулибай
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Исакова Нодира
PhD, доцент (Узбекистан)
Киселёв Дмитрий
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Лабиб Саид Мохаммад Алем
д.ф.н., доцент (Афганистан)
Маматов Абди
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Мирзаев Рахматулла
юрист, доцент (Узбекистан)
Мирзахидова Муяссар
д.ф.н., профессор (Киргизия)
Надим Мохаммад Хумоюн
PhD (Афганистан)
Пардаев Азамат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Кадирова Барно
секретарь, PhD, доцент (Узбекистан)
Кулмаматов Дусмамат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Расулов Равшанхужа
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Сафаров Шахриёр
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Шахабиддинова Шахида
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Собиров Анвар
PhD (Узбекистан)
Тагаева Сайёра
PhD, доцент (Узбекистан)
Убайдуллаева Мафтуна
PhD, доцент (Узбекистан)
Улуков Насиржан
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Умуркулов Бекпулат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Хасанов Ахмад
тв. секретарь, PhD (Узбекистан)
Хайруллаев Хуршиджон
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Холова Мафтуна
д.ф.н., доцент (Узбекистан)
Иулдашев Казакбай
д.п.н., профессор (Узбекистан)

**Заместитель главного редактора:
Исмаилов Салахиддин**

к.ф.н., профессор (Узбекистан)

Научный совет:

Абдиев Мурадқасим
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Бақоева Мухаббат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Жаббаров Хужамурод
д.ф.н., доцент (Узбекистан)
Каримов Суюн
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Маматов Абдугафур
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Муминов Сиддик
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Сувонова Нигорабону
к.ф.н., доцент (Узбекистан)
Тухтасинов Илхам
д.п.н., профессор (Узбекистан)
Якубов Жамалиддин
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Вёрстка: Шахрам Файзиев

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр. 1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

INTERNATIONAL JOURNAL OF LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION

DOI <https://doi.org/10.5281/zenodo.14739171>

Chief Editor:
Mirzaev Ibodulla

Doc. of phil. sciences, professor (Uzbekistan)

Editorial Collegue:

Abdullaeva Albina
cand. of phil. sciences, assoc.prof. (O'zbekiston)
Bakieva Gulandom
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Bakirov Poyon
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Dadaboev Khamidulla
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Eltazarov Juliboy
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Isakova Nodira
PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)
Kiselyov Dmitriy
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Labib Said Mohammed Alem
doc. of phil. scien. (Afg'oniston)
Mamatov Abdi
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Mirzaev Rahmatulla
lawyer, assoc.prof. (Uzbekistan)
Mirzokhidova Muyassar
doc. of phil. scien., prof. (Kirghizistan)
Nadim Mohammad Humoyun
PhD (Afg'oniston)
Pardaev Azamat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Kadirova Barno
secretary, PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)
Kulmamatov Dusmamat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Rasulov Ravshankhuja
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Safarov Shakhriyor
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Shakhobiddinova Shokhida
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Sobirov Anvar PhD (Uzbekistan)
Tagaeva Sayyora
PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)
Ubaydullayeva Maftuna
PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)
Ulukov Nosirjon
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Umurkulov Bekpulat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Hasanov Ahmad
senior secretary, PhD (Uzbekistan)
Hayrullaev Hurshidjon
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Xolova Maftuna
doc. of phil. scien., assoc.prof. (Uzbekistan)
Yuldashev Kazakbay
doc. of ped. scien., prof. (Uzbekistan)

Deputy Chief Editor:
Ismailov Salohiddin

Cand. of phil. sciences, professor (Uzbekistan)

Scientific Advisory Council:

Abdiev Murodkosim
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Bakaeva Mukhabbat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Berdaliev Abduvali
doc. of phil. scien., prof. (Tajikistan)
Jabborov Khojamurod
doc. of phil. scien., assoc.prof. (Uzbekistan)
Karimov Suyun
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Mamatov Abdugafur
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Muminov Siddik
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Suvonova Nigorabonu
cand. of phil. sciences, assoc.prof. (Uzbekistan)
Tukhtasinov Ilhom
doc. of ped. scien. (Uzbekistan)
Yakubov Jamoliddin
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)

Pagemaker: Shakhram Fayziev

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр. 1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;

Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;

Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

MUNDARIJA/SODERZHANIE/CONTENT

TILSHUNOSLIK

Ibragimov Zhumagali, Yoqubov Ixtiyor	
Kazak türkçesinin güney bölgesi ağizlarında ünlüler ve özellikleri.....	7
Sulaymonov Bobir	
Lug‘at – murakkab ichki qurilmaga ega megatizim.....	18
Turdimurodov Sirojiddin	
“O‘zbek tili evfemalari o‘quv lug‘ati”ni tuzish va uni takomillashtirish xususida.....	27
Saidova Sayyora	
Dialektal xaritalashga doir jahon va turkologiya tajribasi.....	34
Xodjiyev Yusuf	
Andisha va uning tabu, evfemizmlarda namoyon bo‘lishi.....	42
Faxriddinova Dilfuza	
O‘zbek tilida tabrik nutqiy aktining funksional-pragmatik xususiyatlari.....	54
Aminova Nafisa	
Farmon Toshev publitsistikasida qo‘llangan metaforalarning lingvostilistik tahlili.....	60
Hayitova Mahliyo	
Jahon tilshunosligida “suv” leksemasining o‘rganilishi.....	68
Abriyeva Nodira	
Rozilikni ifodalashning noverbal kinesik vositalari.....	76
Alimova Sarvinoz	
O‘zbek va ingliz tillarida otning semantik voqelanishi.....	83
Muhammadiyev Nodir	
O‘zbek tiliga o‘zlashgan leksik birliklarning semantik xususiyatlari.....	91
Karimova Muqaddas	
Dialog tuzilishidagi aksiologik jihatlar tahlili.....	96

TA'LIMSHUNOSLIK

Ganiyeva Dildora	
Unli tovushlar tizimini o‘qitishning metodik ta‘minotini takomillashtirish pedagogik muammo sifatida	105
Djakbarova Mahliyo	
Ona tili fanidan amaliy darslarni tashkil etish bo‘yicha metodik tavsiya.....	114
Allamurodova Sabohat	
Enhancing literary analysis through film adaptations in a flipped classroom.....	122

TARJIMASHUNOSLIK

Проф. Гак Владимир Григорьевич (Россия)	
Тилларни ўрганишда қиёсий типологиянинг метод ва вазибалари РУС ТИЛИДАН ПРОФ. И.К.МИРЗАЕВ ТАРЖИМАСИ.....	131

TIL, TA'LIM, TARJIMA ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION

Sulaymonov Bobir,

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Qarshi Iqtisodiyot va pedagogika universiteti
Qashqadaryo, O'zbekiston
sulaymonovbobur@gmail.com

LUG'AT – MURAKKAB ICHKI QURILMAGA EGA MEGATIZIM

ANNOTATSIYA

Leksikografik janrlar taraqqiyoti nazariy leksikografiya aspektlarining kengayishi, lug'atlar tipologiyasining murakkablashishiga olib keladi. Leksikografiyada yangi lug'at turi – muayyan leksikografik janrning paydo bo'lishi uni turdosh lug'atlardan farqlab berishni talab etadi. Bir turdagi lug'atlarni bir-biridan farqli xususiyatlarini ajratishda uning arxitektonikasi – ichki qurilishi, korpusi, so'zlikni tanlash va talqin qilish mezonlari, mikroqurilmasi, lug'atga yordamchi qurilmalar muhim rol o'ynaydi.

Kalit so'zlar: leksikografiya, lug'at, lug'at turlari, lug'at maqola, izoh, lug'at tuzilishi, lug'at kompozitsiyasi.

Sulaymonov Bobir,

PhD, Associate Professor
Karshi University of Economics and Pedagogics
Kashkadarya, Uzbekistan
sulaymonovbobur@gmail.com

DICTIONARY – MEGASYSTEM WITH COMPLEX INTERNAL STRUCTURE

ABSTRACT

The development of lexicographic genres leads to the expansion of aspects of theoretical lexicography and the complication of the typology of dictionaries. In lexicography, the emergence of a new type of dictionary – a special lexicographic genre requires its isolation from related dictionaries. In highlighting the various features of one type of dictionary, an important role is played by its architecture – internal structure, body, criteria for selection and interpretation of the dictionary, microdevice, auxiliary devices for the dictionary.

Keywords: lexicography, vocabulary, types of vocabulary, dictionary entry, abstract, structure of vocabulary, composition of vocabulary.

Sulaymonov Bobir,

PhD, доцент
Каршинский университет экономики и педагогики
Кашкадарья, Узбекистан
sulaymonovbobur@gmail.com

СЛОВАРЬ — МЕГАСИСТЕМА СО СЛОЖНЫМ ВНУТРЕННИМ СТРУКТУРОЙ

АННОТАЦИЯ

Развитие лексикографических жанров приводит к расширению аспектов теоретической лексикографии, усложнению типологии словарей. В лексикографии появление нового типа словаря – особого лексикографического жанра требует выделения его из родственных словарей. В выделении различных особенностей одного типа словарей важную роль играют его архитектура – внутренняя структура, корпус, критерии отбора и интерпретации словаря, микроустройство, вспомогательные устройства к словарю.

Ключевые слова: лексикография, лексика, виды лексики, словарная статья, аннотация, структура лексики, состав лексики.

Leksikografiyada lugʻat kompozitsiyasi – tarkibiy qismi, zaruriy komponentlari asosiga qiziqish yaqindan, aniqrogʻi, XXI asr boshlaridan yuzaga keldi. Sababi lugʻatlar qancha takomillashsa, uning ichki tuzilishi ham shuncha murakkablasha boraveradi.

Begona til yoki lugʻat tuzilayotgan tilga mansub maʼnosi tushunarsiz soʻzlarning oddiy roʻyxati, keyinchalik ularning qisqacha xarakteristikasiga asoslangan antik lugʻatlar davrlar oʻtishi bilan murakkab ichki tuzilishga ega boʻlgan megaqurilmaga aylandi.

Lugʻat turlari va ularning oʻziga xos xususiyatlari, vazifalarini aniqlash uchun, avvalo, lugʻat tushunchasini oydinlashtirib olishimiz lozim. Leksikografiyaga doir har qanday manbada lugʻatning taʼrifi uchraydi. Biroq zamonaviy izoh tipli lugʻatlarning mikroqurilmasi – lugʻat maqola tarkibini oʻrganishga qaratilgan dissertatsiyamiz maqsadi va vazifalaridan kelib chiqib lugʻat taʼrifiga toʻxtalamiz.

Lugʻat deganda, avvalo, koʻz oldimizga muayyan soʻz, tushunchaga oid maʼlumot, izohlar kichik lugʻat maqolalarga boʻlingan, nomlanishi yoki mavzusiga koʻra joylashtirilgan kitob keladi. Turli manbalarda lugʻatga berilgan taʼriflarda ham bu aks etgan:

LUGʻAT. 2. Lugʻaviy birliklar alifbo tartibida joylashtirilgan, turlicha izohlar berilib, kitob shakliga keltirilgan toʻplam [16. 59].

LUGʻAT – 2. soʻzlar (yoki morfemalar, soʻz birikmalari, iboralar va b.) muayyan tartibda (alifboli, uyali, mavzuli) joylashtirilgan, tavsiflanuvchi birliklar, ularning kelib chiqishi, maʼnolari, yozilishi, talaffuzi, uslubiy mansubligi, boshqa tillarga tarjimasini haqida maʼlumotlar jamlangan kitob [15. 208].

Lugʻat – maʼlumotni nomi yoki mavzusiga koʻra tartiblangan kichik maqolalar asosida taqdim etadigan (tizimlashtirilgan) kitob yoki boshqa manba [17].

Lugʻat – muayyan tilga mansub leksik birliklar izohlangan yoki tarjima qilingan soʻzlar toʻplami [7].

Lugʻat – tushuntirishlar, izohlar yoki boshqa tildagi tarjimalarga asoslangan, odatda, alifbo tartibida keltirilgan soʻzlar toʻplami [12. 1831].

Talqinlardan koʻrinib turibdiki, *lugʻat* leksemasining terminologik maʼnosi asosida uning mikroqurilmasi – lugʻat maqola, bosh soʻz va uning izohi yotadi. Maʼlumki, insoniylik jamiyatining tarixiy taraqqiyoti davomida insonning olam sirlarini bilishga intilish, yangi maʼlumot toʻplash va taʼlim olishga boʻlgan qiziqishi ilk lugʻat namunalari yuzaga kelishiga sabab boʻlgan. Dastlab roʻyxatlar – gloss, glossariy yoki vokabulyariy koʻrinishlarida yuzaga kelgan leksikografik janrlar keyinchalik takomillashib boradi; nafaqat maʼnosi tushunarsiz soʻzlarning izohi, balki ularning fonetik, leksik, morfologik xususiyatlari haqidagi maʼlumotlarni ham qamrab oldi. Bora-bora ushbu manbalar ibtidoiy maktablarda oʻquv vosita vazifasini oʻtay boshladi. Shu sababli ular savol va topshiriqlar, mashqlar ham paydo boʻldi. Bu haqida taniqli leksikograf P.N.Denisov shunday degan edi: “Antik leksiografiyaning ilk shakli tushunilishi qiyin soʻzlarning roʻyxatlari edi. Uning keyingi

nisbatan takomillashgan janri Gomer va unga o'xshagan antik yozuvchilarning asarlari bo'yicha tuzilgan glosslar edi. Miloddan oldingi III-II asrlarda Aristofan Vizantiyskiy o'zining leksikonini tuzdi. Predmetlik belgisiga ko'ra katta qismi antik yozuvchilar asarlaridan olingan sitatalarga asoslangan turli kategoriyaga mansub birliklarni to'pladi. Dionisiy Frakiyskiyning grammatik umumlashmalarga asoslangan ishlari ham sezilarli qiymatga ega. Ayniqsa, u ayni paytda har qanday maktab darsliklaridagi grammatikada yashab kelayotgan so'z turkumlarini o'qitish borasida aniq tavsiyalarni ishlab chiqdi. Ushbu leksikografik grammatik izlanishlarning barchasi o'quv xarakterida edi" [8.209-210].

XXI asrga kelib jahon leksikografiyasida lug'atlar tavsifiga bir necha uzvlarning ichki munosabatidan tashkil topgan sistema sifatida yondashish an'anasi paydo bo'ldi. Sistem leksikografiya nazariyasining ishlab chiqilishi va asoslanishi bevosita Y.D.Apresyan nomi bilan bog'landi. O'tgan asrning oxirlariga kelib Y.D.Apresyan va uning izdoshlari V.Y.Apresyan, Y.E.Babayeva, O.Y.Boguslavskaya, B.L.Iomdin, T.V.Krilova, I.B.Levontina, A.V.Sannikov, Y.V.Urison va boshqalarning ishlarida *tilning integral talqini, sistem leksikografiya, har bir leksemaning leksikografik portreti, sinxron semantika, diaxron semantika* terminlari ishlatila boshladi. Xususan, Y.D.Apresyaning tanlangan asarlari tarkibiga kiritilgan integral lingvistik talqinga bag'ishlangan "Tilning integral talqini va sistem leksikografiya" nomli monografiyasi hamda bir necha maqolalarida *leksikografik portretlar, sistem talqin, izohli lug'atda pragmatik axborot, izohli lug'atda sintaktik axborot* va boshqa masalalar ilk marta tilga olinadi [1; 2; 3; 4; 5]. Keyinchalik chop etilgan "Olamning lisoniy tasviri va sistem leksikografiya" [18] nomli kollektiv monografiyada olamning integral – yaxlit va mukammal lisoniy tasvirini berishda tizimli leksikografiyaning o'rni, unga xizmat qiluvchi leksikografik janrlar, lug'at mikroqurilmasi – lug'at maqola va unga qo'yiladigan talablar, leksemani lingvistik talqin qilish, lug'aviy ma'noning tizimli sharhini berishda leksikografik axborotning o'rni, sinxron va diaxron semantika masalalari kun tartibiga qo'yiladi.

So'nggi yillarda o'zbek tilshunosligida ham leksikografiya, xususan, o'quv lug'atchiligi doirasida bajarilgan ishlarda lug'atlar tadqiqiga tarkibiy qismlarining o'zaro ichki munosabatiga asoslangan ko'p uzvli murakkab sistema sifatida qarash an'anaga aylandi. B.Bahriddinova o'quv lug'atining kompozitsion tuzilishi xususida to'xtalar ekan, P.N.Denisov, A.S.Gerd, V.V.Dubichinskiy va boshqalarning ishlariga tayanib yangi avlod o'quv lug'atlari strukturasi o'rganishda mega-, makro-, mikrostrukturalarni farqlash lozimligiga diqqat qaratadi. P.N.Denisovning "lug'at til leksikasining tartibsiz va tasodifiy joylashtirilgan to'plamini emas, muayyan mikrosistemani o'zida aks ettirishi kerak", A.S.Gerdning "lug'at nafaqat til leksik tizimini qamrab oladi, balki lug'at strukturasi tashkil etuvchi o'ziga xos ichki tizimga ham ega. Ular, o'z navbatida makrosistemaga birlashadi, makrosistema mikrosistemaga bo'linadi", V.V.Dubichinskiyning "Lug'at – o'zaro ichki aloqaga asoslangan va ko'p tarkibli tuzilmadan tashkil topgan mustaqil tizim" kabi fikrlarini asos sifatida keltiradi. Tahlillari asosida "O'quv lug'atining megaqurilishi lug'atning umumiy tamoyillari, til birliklarining tizimli munosabati, semantik maydonning tashqi aloqalari, mavzuviy va leksik-semantik guruh, lug'atda til birliklarining joylashish prinsiplaridan tashkil topadi" [6] degan xulosaga keladi.

Tadqiqotchi Z.Rajabova esa o'quv frazeologik lug'atlar lug'at maqolasi tadqiqiga mikrotizim sifatida yondashadi. Uningcha, "o'quv frazeologik lug'at mikroqurilishi xususiylikdan umumiylikka borish – induksiyaga asoslangan bo'lib, foydalanuvchida ijodkorlik qobiliyatini o'stirish, ongda aks etgan borliq hodisalarini lisoniy tizimdan oqilona foydalangan holda tafakkurda aks ettirish, fikr mahsulini turli nutqiy sharoitga mos ravishda yozma, og'zaki shakllarda to'g'ri va ravon ifodalash ko'nikmalarini o'stirish yetakchilik qiladi. U bosh frazema bilan tanishuv (kuzatish)dan amalda qo'llashgacha bo'lgan qat'iy ketma-ketlikka asoslangan tarkibiy qismlardan tashkil topadi" [13. 126-127].

Ikki tili o'quv lug'atlari ustida izlanishlar olib borgan Sh.Nashirova ham inglizcha-o'zbekcha lug'atlarning ichki qurilmasi xususida to'xtalar ekan, davr yangi avlod o'quv lug'atlari strukturasi sistemasi a'zolarining o'zaro iyerarxik (pog'onali) munosabati tarzida yondashishni taqozo etayotganini ta'kidlaydi: "Dastlab lug'at kompozitsiyasida faqat zaruriy komponentlar – kirish, korpus, ilovalarga asosiy e'tibor qaratilgan bo'lsa, so'nggi yillarda nazariy leksikografiyada har qanday lug'atga ichki uzvlarga ega megasistema sifatida yondashish, uning tarkibidagi ichki qurilmalarni aniqlash, ya'ni lug'atlarni arxitektonik tarkibiga ko'ra **mega, makro, mikro-, multi-, medioqurilmalarga** ajratib o'rganish an'anaga aylandi. Zamonaviy leksikografiyada lug'atning sistem-struktur tarkibi, sistema a'zolarining o'zaro iyerarxik (pog'onali) munosabati haqidagi qarashlar ilgari surila boshladi" [11. 101].

Ma'lumki, deyarli barcha lug'atlar mikroqurilma – lug'at maqolaga ega bo'ladi. Ya'ni lug'at korpusi, so'zlik ikki qismdan, chap tomon – ro'yxat va o'ng tomon – izoh qismlardan tashkil topadi. Izoh lug'at maqolaga teng kelib, aksariyat lug'atlarning tayanch qismi hisoblanadi. To'g'ri, maxsus filologik lug'atlar – imlo lug'ati, orfoepik lug'at, morfem lug'at, chappa lug'at, indeks lug'at, chastotali lug'at va boshqa shu kabi lug'atlar faqat o'ng qism – so'zlik (ro'yxat)dan iborat bo'ladi. Masalan, **imlo lug'ati**:

abad

abadiy

abadiya

abadiyan

abadiyat

abadiy-boqiy

abadiylashmoq

abadiylashtirilmoq

abadiylashtirish

abadiylashtirmoq

abadiylik;

so'z tarkibi lug'ati:

abad/iy/lash/moq

abad/iy/lash/tir/ish

abad/iy/lik

abad/iy/at

ablah/larcha

ablah/lik

ablah/ona

abstrakt/lash/tir/ish

astrakt/lik

abxaziya/lik

avval/gi

avj/lan/moq

avj/li

avliyo/namo

avom/lik

chappa lug'at:

tavba

matbaa

mutolaa

mudofaa

dabdaba

talaba

g'alaba

Gap o'quv lug'atlari haqida ketar ekan, zamonaviy o'quv leksikografiyasida o'quvchining yoshidan kelib chiqib har qanday lug'at, hatto imlo, orfoepik lug'atlarda ham lug'at maqola mavjud bo'lishi haqida so'z boradi. O'zbek va ingliz tili materiallari asosida ortologik o'quv lug'atlar ustida izlanishlar olib borgan Sh.Nabiyevaning ta'kidlashicha: "Ayrim grammatik imlo lug'atlarida lug'at maqolaga o'ng qism – izoh keltirilishi ham kuzatiladi. Bu, asosan, imlosi muammoli so'zlarni lug'atda talqin qilish bilan bog'liq.

Tadqiqotchi o'zbek tilida tuziladigan o'quv imlo lug'atlari mikroqurilmasi xususida fikr yuritir ekan, jahon o'quv ortografiyasining sara namunalari, xususan, B.T.Panov va A.V.Tekuchevlarning "Rus tilining maktab grammatik-imlo lug'ati" ("ШКОЛЬНЫЙ грамматико-орфографический словарь русского языка", 1991) hamda Vahan Sahakyan va Vilen Sahakyanlarning ingliz tilida chop etilgan "Maktab imlo-izohli lug'ati" ("Orthography-Explanatory School Dictionary", 2005) lug'atlarida lug'at maqola tarkibidan bir necha bo'lim – vokabulaning orfografik me'yorga mos shakli, uning adabiy me'yorga zid qo'llash bilan bog'liq nutqiy variantlari, urg'u va talaffuzga oid pometalar, etimologik ma'lumot, yondosh grammatik shakllari, so'z tarkibida yuz bergan fonetik o'zgarishlar, morfem tarkibi, bosh so'zning tanlangan lug'at shaklidan tashqari qo'llanadigan faol shakllari haqidagi bandlar joy olganini asos sifatida keltiradi [10.38-41].

Aksariyat tadqiqotlarda lug'at arxitektonik qurilmasida, asosan, makro va mikroqurilma ajratiladi. Makroqurilma, odatda, korpus, ya'ni so'zlik va uning lug'atda berilish mezonini, mikroqurilma esa lug'at maqola va uning tarkibiy qismlarini anglatadi. Shuni ham aytib o'tish lozimki, ba'zi tadqiqotchilar lug'atning makrostrukturasi deganda faqat so'zboshi, lug'at korpusi – so'zlik, bosh so'z, izoh va ilovalarni nazarda tutsalar, ayrim leksikograflar lug'atning barcha kompozitsion qismlarini makrostrukturaga kiritishni mantiqan to'g'ri deb hisoblaydilar. Bunga mazkur bandlarning hajmi va mazmuni lug'at xarakterini belgilashi, lug'atdan foydalanishga doir ko'rsatmalarni ham o'z ichiga olishi lozimligi, negaki usiz lug'atdan samarali foydalanish mumkin emasligi, ilovalar asosiy indeksdagi ma'lumotlarni idrok etishni sezilarli darajada kengaytirishi, chuqurlashtirishi va ba'zi hollarda ular lug'atning majburiy elementi hisoblanishini asos sifatida keltiradilar [9.79].

M.S.Ssorina esa makroqurilma deganda umuman lug'at to'lig'icha tushunilsa, mikroqurilma deganda lug'at maqola (ingliz leksikografik terminologiyasida – *entry*) nazarda tutilishini ta'kidlaydi. U lug'at maqolani makroqurilmaning bitta uzvi sifatida qaraydi. Kirish yoki ilova va boshqa qismlarni makroqurilma tarkibiga kiritish tortishuvlarga sabab bo'lmasligi kerakligi, chunki lug'at maqola o'zi mikroqurilma ekani, makroqurilma esa bitta emas bir necha uzvdan tashkil topishi shartligini uqtiradi [14. 142]. "Lug'atlar har qancha turli-tuman bo'lmasin, – deydi u, – garchi har xil nomlar bilan yuritilsa-da, ularning deyarli barchasida quyidagi komponentlar doimo mavjud bo'ladi: kirish (so'zboshi, muqaddima); o'quv-metodik kompleks (odatda, "Lug'atdan qanday foydalanish kerak?" deb nomlagan bo'lim, foydalanuvchilar uchun qo'llanma, lug'at ustida ishlashga doir ko'rsatma); transkripsion belgilar (ko'p tilli, dialektologik lug'atlarda); lug'atda qo'llanilgan shartli qisqartmalar ro'yxati; lug'at korpusi (so'zlik); ilova (qo'shimcha materiallar); foydalanilgan leksikografik manbalar ro'yxati" [14.143].

Demak, zamonaviy izoh tipidagi o'quv lug'atlar – til leksik qatlamining shunchaki to'plami emas, balki uni o'qitish maqsadi bilan o'z tarkibiga izchil ketma-ketlikda jamlaydigan murakkab megatizimdir. Sistema bo'linuvchanlik xususiyatiga ega bo'lgani kabi, ushbu tizim ham ichki sistema – o'zaro munosabatdagi bo'lim va bo'limchalardan tashkil topadi. Shu nuqtayi nazardan izoh tipidagi o'quv lug'atlar arxitektonikasida o'zaro paradigmatic, sintagmatic va iyerarxik munosabatda bo'lgan quyidagi komponentlar farqlanadi:

I. Lug'at megaqurilmasi. U lug'atni to'lg'icha qamrab olib, quyidagi qismlardan tarkib topadi:

- 1) lug'at muqovasi;

- 2) titul varag'i (annotatsiya, lug'atga sharh);
- 3) o'quv-metodik qurilma (kirish, so'zboshi);
- 4) shartli qisqartmalar ro'yxati;
- 5) lug'at korpusi (so'zlik, lug'at maqola);
- 6) ilova (lug'at turidan kelib chiqib asosiy va yordamchi ko'rsatkichlar, jadvallar, qoidalar, grammatik izoh).

II. Lug'at makroqurilmasi. Lug'atning asosiy qismi, yadrosi hisoblanadi. U korpus, ya'ni so'zlikdan tashkil topadi. Lug'at makroqurilmasida so'zlikning lug'atda qaysi tartib – alfavit tartibi, mavzuviy tartib yoki aralash tartibga ko'ra joylashtirilishini belgilaydi.

III. Lug'at mikroqurilmasi. Asosan, izoh tipidagi lug'atlar, o'quv lug'atlarining deyarli barcha turlari uchun xos bo'lib, keng ma'noda lug'at korpusi, umuman, so'zlik, tor ma'nola lug'at maqola va unga oid bo'lgan komponentlarni anglatadi.

IV. Lug'at multiqurilmasi. Lug'at maqolaning tarkibiy qismlari – bosh so'z va unga tegishli fonetik, grafik, ortologik, grammatik izohlar hamda bosh so'zning talqini, leksikografik semantizatsiyasiga oid bandlarni anglatadi.

V. Lug'at medioqurilmasi. Asosan, elektron lug'atlar uchun xos bo'lib, o'quv lug'atining muhim belgisi – hajmga qo'yilgan talabdan kelib chiqib, lug'atga qo'shimcha ilova qilingan materiallardan tashkil topadi.

Uning o'zaro iyerarxik va ichki paradigmatic hamda sintagmatik munosabatini chizmada quyidagicha ifodalash mumkin:

1-chizma

Lug'at maqolaning lug'at megatuzilmasidagi o'rnini ochib berishda lug'atning boshqa uzvlari, ular o'rtasidagi paradigmatic, sintagmatik va iyerarxik munosabatlarni aniqlash muhim ahamiyatga ega. Izoh tipidagi o'quv lug'atlar umumiy qurilishida lug'at mikroqurilmasi – lug'at maqola va uning ichki uzvlari, ularning maqola tarkibida o'rinishi muhim rol o'ynaydi. Bu esa leksikografiya, jumladan, zamonaviy o'zbek antropotsentrik leksikografiyasida lug'at kompozitsiyasi, uning tarkibiy qismlari, ushbu qismlar orasida lug'at maqolaning o'rnini, uning mikrotizim sifatida struktural tarkibi, hajmi masalalarini atroflicha ko'rib chiqish zaruratini keltirib chiqarmoqda.

Xulosa qilib aytganda, metaleksikografiya jahon leksikografiyasida lug'atlar va madaniyat o'rtasidagi interaktiv munosabatga asoslangan, lug'atshunoslikka lingvomadaniy faoliyat sifatida qaraydigan, xalqning milliy madaniyatini o'zida to'la aks ettira olgan sof nazariy soha bo'lib, leksikografiyaning nazariy aspekti, lug'at va unga xos jihatlar, lug'atchilik tarixi, tahlili, tipologiyasi va lug'atdan foydalanishga doir ma'lumotlarni akademik tadqiq qilish bilan shug'ullanadigan soha sifatida ommalashmoqda.

Iqtiboslar/Сноски/References

1. Апресян Ю.Д. Интегральное описание языка и системная лексикография // Избранные труды. Т. II. – Москва: Языки русской культуры, 1995. (Apresyan Yu.D. Integralnoye opisaniye yazika i sistemnaya leksikografiya// Izbranniye trudi. T.II. –Moskva: Yaziki russoy kulturi 1995.)
2. Апресян Ю.Д. Лексикографический портрет глагола выйти // Избранные труды. Т. 2. – М., 1995. (Apresyan Yu.D. Leksikograficheskiy portret glagola viyti//Izbranniye trudi. T.2.- M., 1995)
3. Апресян Ю.Д. Образ человека по данным языка: попытка системного описания // Избранные труды. Т. 2. – М., 1995. (Apresyan Yu.D. Obraz cheloveka po dannim yazika: popitka sistemnogo opisaniya// Izbranniye trudi. T.2. – М., 1995.)
4. Апресян Ю.Д. Прагматическая информация для толкового словаря // Избранные труды. Т. 2. – М., 1995. (Apresyan Yu.D. Pragmaticheskaya informatsiya dlya tolkovogo slovaryu// Izbranniye trudi. T. 2. – М., 1995.)
5. Апресян Ю.Д. Синтаксическая информация для толкового словаря // Избранные труды. Т. 2. – М., 1995. (Apresyan Yu.D. Sintaksicheskaya informatsiya dlya tolkovogo slovaryu// Izbranniye trudi. T. 2. – М., 1995.)
6. Бахриддинова Б.М. Ўзбекистонда ўқув луғатчилиги: лингвистик асослари, тарихи ва истиқболлари: Филол.фан... доктори (DSc) дисс. – Самарқанд. 2020. (Baxriddinova B.M. O'zbekiston o'quv lug'atchiligi: lingvistik asoslari, tarixi va istiqbollari: Filol.fan... doktori (DSc) diss – Samarqand. 2020.)
7. Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. Ч. -4. –С. 202 // <https://viewer.rsl.ru/ru/rs> (Dal. V.I. Tolkoviy slovar jivogo velikorussskogo yazika. Ч. -4. –С. 202 // <https://viewer.rsl.ru/ru/rs>)
8. Денисов П.Н. Об универсальной структуре словарной статьи. – В.кн.: Актуальные проблемы учебной лексикографии. Сост. В.А.Редкин. Москва: Русский язык, 1977.(Denisov P.N. Ob universalnoy structure slovarnoy stati.- V.kn.: Aktualniye problem uchebnoy leksikografii.Sost. V.A.Redkin. Moskva: Russkiy yazik, 1977.)
9. Моисеев М.В. Лексикография английского языка. – Омск: Изд-во ОмГУ, 2006. (Moiseev M.V. Leksikografiya angliskogo yazika. –Omsk: Izd-vo OmGU, 2006.)
10. Nabiyeva Sh.I. Ortologik o'quv lug'atlar taraqqiyoti va muammolar // Til va adabiyot ta'limi. 5-son. Toshkent, 2022.
11. Nashirova Sh.B. Ikki tilli o'quv lug'atlarda ko'p ma'noli so'zlarning leksikografik talqini (inglizcha-o'zbekcha va o'zbekcha inglizcha ikki tilli o'quv lug'atlari misolida): Filol. fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)... diss. – Termiz, 2023.
12. Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка. 4-е издание, дополненное. – Москва: ООО «А ТЕМП», 2006. – 2314 с. – С.1831. (Ojegov S.I., Shvedova N.Yu. Tolkoviy slovar russkogo yazika. 4-e izdaniye, dopolnennoye. – Moskva: ООО “А ТЕМП”, 2006. – 2314 s. – S 1831.)
13. Ражабова З.И. Ўзбек ўқув фразеографиясининг лингвистик аспекти: Филол. фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)... дисс. – Қарши, 2022. (Rajabova Z.I. O'zbek o'quv frazeografiyasining lingvistikaspekti: Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)...diss. – Qarshi, 2022.)
14. Ссори́на М.С. Словарь как мультиструктурная организация // Ярославский педагогический вестник. – № 1. – Том I (Гуманитарные науки). 2011. (Ssorina M.S. Slovar kak multistruktturnaya organizatsiya// Yaroslavskiy pedagogicheskiy vestnik. – № 1. – Том I)
15. Ўзбекистон миллий энциклопедияси. Л ҳарфи – Тошкент: “Ўзбекистон миллий энциклопедияси” Давлат илмий нашриёти. 2004. (O'zbekiston milliy

ensiklopediyasi. L harfi – Toshkent: “O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi” Davlat ilmiy nashriyoti. 2004.)

16. Ҳожиёв А. Тилшунослик терминларнинг изоҳли луғати. –Т.: Ўзбекистон миллий энциклопедияси, 2002. (Ҳожиёв А. Tilshunoslik terminlarining izohli lug‘ati. -Т.: O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi, 2002.)

17. <https://ru.wikipedia.org/wiki/Словарь>